

RELATÓRIO CIENTÍFICO

1. Atividades desenvolvidas

O objetivo do projeto de pesquisa foi avaliar diferentes estratégias de irrigação e seu impacto no rendimento de cultivos irrigados do Sudoeste Paulista como medida de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. O Polo de Irrigação Alto Paranapanema, localizado no Sudoeste Paulista, foi selecionado como objeto de pesquisa. Dessa forma, dados climáticos históricos, em escala diária, do período 01-01-1984 a 31-12-2020, bem como dados climáticos futuros provenientes do CMIP6 (Projeto de Intercomparação de Modelos Acoplados, fase 6), referentes aos Caminhos Socioeconômicos Compartilhados (SSPs), denominados como cenários, SSP2-4.5 e SSP5-8.5 nos horizontes temporais: curto (01-01-2021 a 31-12-2040) médio (01-01-2041 a 31-12-2060) e longo prazo (01-01-2061 a 31-12-2100) foram obtidos para o Polo de Irrigação Alto Paranapanema. Estes dados foram provenientes do produto NASA/GDDP-CMIP6, modelo GFDL-ESM4, por meio da Plataforma Google Earth Engine (GEE). Este produto apresenta escala reduzida com resolução de 25 km, o que permite uma melhor representação do clima local considerando a influência da topografia. O modelo GFDL-ESM4 foi selecionado por ficar na primeira colocação do ranking gerado pela ferramenta GCMeval (Parding *et al.*, 2020), que foi desenvolvida com o propósito de indicar o modelo de mudança climática global que melhor representa os dados de uma determinada localização geográfica. As variáveis climáticas selecionadas foram: precipitação (pr), umidade relativa do ar (UR), temperatura máxima (Tmax), temperatura mínima (Tmin), velocidade do vento (Vv) e radiação solar (Rs). Após a obtenção dos dados, utilizando álgebra de mapas no ambiente da plataforma GEE, a evapotranspiração foi calculada pelo método Penman-Monteith FAO-56. Assim, foram geradas figuras que demonstram a variação espacial das variáveis pr, UR, Tmax, Tmin, Vv, Rs e evapotranspiração entre o período histórico (1984-2020) e os de mudança climática a curto, médio e longo prazo, considerando as mudanças projetadas pelos cenários otimista (SSP2-4.5) e pessimista (SSP5-8.5) de alteração climática. Também foram obtidos dados climáticos observados cobrindo o período de 01-01-1984 a 31-12-2020 da base de dados climáticos Xavier *et al.* (2022). Foram obtidos valores para as variáveis pr, UR, Tmax, Tmin, Vv e Rs mediante uso do Python por meio do Jupyter Notebook. Estes valores estão disponíveis em formato CSV e como planilha eletrônica do Excel. Devido a um problema relacionado a representação geoespacial dos dados presentes em Xavier *et al.* (2022), não foi possível a geração

de figuras para demonstração da variação espacial das variáveis selecionadas. Estes produtos estão disponíveis na Plataforma Zenodo que pode ser acessada por meio do link: <https://zenodo.org/records/13126790>.

É importante ressaltar que utilizando os dados obtidos em Xavier *et al.* (2022), cujos dados cobrem todo o território brasileiro e são provenientes da interpolação de 1.252 estações climatológicas e 11.473 estações pluviométricas, com o recorte espacial do Polo de Irrigação Alto Paranapanema (script Python), é possível a realização da correção de viés dos dados provenientes do modelo GFDL-ESM4 de forma a aumentar ainda mais sua acurácia. Para isso, recomenda-se a seleção e uso de qualquer uma das opções apresentadas a seguir, que permitem a execução dos métodos utilizando planilhas eletrônicas.

https://www.researchgate.net/publication/289290337_Linear_Scaling_bias_correction_V10_Microsoft_Excel_file

https://www.researchgate.net/publication/289307781_Variance_Scaling_bias_correction_V10_Microsoft_Excel_file

https://www.researchgate.net/publication/302914912_Local_intensity_scaling_LOCI_bias_correction

A fim de obter os dados do produto NASA/GDDP-CMIP6, modelo GFDL-ESM4, por meio da Plataforma Google Earth Engine em formato CSV, pois o script presente neste repositório permite a obtenção dos dados em formato raster (GeoTIFF), deve-se utilizar os seguintes comandos:

```
// Criar uma tabela de dados
var table = ee.FeatureCollection([
  ee.Feature(null, {campo1: 10, campo2: 'exemplo1'}),
  ee.Feature(null, {campo1: 20, campo2: 'exemplo2'})
]);

// Exportar a tabela para CSV no Google Drive
Export.table.toDrive({
  collection: table,      // Coleção de dados que será exportada
```

```
description: 'ExportacaoCSV', // Nome da tarefa de exportação
fileFormat: 'CSV'           // Formato do ficheiro
});
```

Apresenta-se também, neste repositório, o questionário elaborado para levantamento de dados sobre as propriedades rurais irrigadas (manejo da irrigação, tratos culturais, rendimento das culturas, etc.) e dos seus proprietários (preocupação com as mudanças climáticas, adoção ao seguro rural, etc.). Além disso, a partir da aplicação desse questionário, é que se define a quantidade de pontos de coleta das amostras de solo.

REFERÊNCIAS

PARDING, Kajsa M.; DOBLER, Andreas; MCSWEENEY, Carol F.; LANDGREN, Oskar A.; BENESTAD, Rasmus; ERLANDSEN, Helene B.; MEZGHANI, Abdelkader; GREGOW, Hilppa; RÄTY, Olle; VIKTOR, Elisabeth. GCMeval – An interactive tool for evaluation and selection of climate model ensembles. **Climate Services**, Amsterdam, v. 18, p. 100167, abr. 2020. DOI 10.1016/j.cliser.2020.100167. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cliser.2020.100167>. Acesso em: 1 jan. 2024.

XAVIER, Alexandre C.; SCANLON, Bridget R.; KING, Carey W.; ALVES, Aline I. New improved Brazilian daily weather gridded data (1961–2020). **International Journal of Climatology**, Oxford, v. 42, n. 16, p. 8390-8404, jun. 2022. DOI 10.1002/joc.7731. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1002/joc.7731>. Acesso em: 1 jan. 2024.

```
import xarray as xr
import os

# Define os limites de latitude e longitude
lat_min, lat_max = -24.5157235999999443, -22.9827272999999650
lon_min, lon_max = -49.7219153999999435, -47.3759317999999325

# Nomes das variáveis
var_names = ['Rs', 'u2', 'Tmax', 'Tmin', 'RH', 'pr']

# Caminho dos arquivos NetCDF baixados

file_path = r'C:\Users\Silva\Downloads\PDJ\UNESP\Dados climaticos\Xavier_NetCDF/*.nc'

# Carrega os arquivos NetCDF
ds = xr.open_mfdataset(file_path, combine='by_coords')

# Subset dos dados espacialmente usando os limites de latitude e longitude definidos
ds = ds.sel(latitude=slice(lat_min, lat_max), longitude=slice(lon_min, lon_max))

# Cria uma lista de chunks de tempo (ex.: anual)
time_chunks = [slice(f'{year}-01-01', f'{year}-12-31') for year in range(1984, 2015)]

# Processa cada variável separadamente
for var_name in var_names:
    if var_name in ds:
        var_ds = ds[var_name]

# Processa cada chunk de tempo separadamente
```

```
for time_chunk in time_chunks:
    chunk_ds = var_ds.sel(time=time_chunk)

    # Calcula a média diária, mantendo as coordenadas
    daily_means_chunk = chunk_ds.resample(time='1D').mean()

    # Define o caminho do arquivo de saída
    output_dir = f'C:\\Temp\\Observed\\{var_name}'
    output_file = f'{output_dir}\\daily_means_{time_chunk.start[:4]}.nc'

    # Cria o diretório se não existir
    os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)

    # Salva cada chunk em um novo arquivo NetCDF
    daily_means_chunk.to_netcdf(output_file)
else:
    print(f"Variable {var_name} not found in dataset.")
```

```
import os

import pandas as pd

# Função para verificar e converter a coluna de datas
def verificar_data(df, formato='%Y-%m-%d'):
    try:
        df['Data'] = pd.to_datetime(df['Data'], format=formato, errors='raise')
        return True
    except ValueError:
        return False

# Caminho do diretório onde os arquivos CSV estão armazenados
caminho_diretorio = r'C:\Users\Silva\Downloads\PDJ\UNESP\Dados climaticos\Xavier CSV'

# Lista para armazenar os DataFrames válidos
dataframes_validos = []

# Iterar sobre todos os arquivos CSV no diretório
for arquivo in os.listdir(caminho_diretorio):
    if arquivo.endswith('.csv'):
        caminho_arquivo = os.path.join(caminho_diretorio, arquivo)

        # Ler o CSV ignorando o cabeçalho e atribuindo nomes às colunas
        df = pd.read_csv(caminho_arquivo, header=None, names=['Data', 'Rs', 'u2', 'Tmax', 'Tmin', 'RH', 'pr'])

        # Verificar se a coluna 'Data' está no formato correto
        if verificar_data(df):
            print(f"{arquivo}: Data válida.")
```

```

# Converter colunas numéricas e forçar erros caso haja strings
colunas_numericas = ['Rs', 'u2', 'Tmax', 'Tmin', 'RH', 'pr']
for col in colunas_numericas:
    df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors='coerce') # Converte strings para NaN

    dataframes_validos.append(df)
else:
    print(f"{arquivo}: Data inválida! Ignorando este arquivo.")

# Se existirem DataFrames válidos, prosseguir com o cálculo das médias
if dataframes_validos:
    # Concatenar todos os DataFrames válidos
    df_concatenado = pd.concat(dataframes_validos)

    # Verificar se existem valores NaN e removê-los ou substituí-los, se necessário
    df_concatenado = df_concatenado.dropna(subset=colunas_numericas) # Remove linhas com NaN nas
    colunas numéricas

    # Agrupar por data e calcular a média para cada variável
    df_medias = df_concatenado.groupby('Data').mean().reset_index()

    # Salvar o resultado num novo arquivo CSV
    df_medias.to_csv(r'C:\Users\Silva\Documents\media_diaria.csv', index=False)

    print("Médias diárias calculadas e salvas com sucesso!")
else:
    print("Nenhum arquivo com dados de data válidos foi encontrado.")

```


1. Município

2. ID da Propriedade

3. Área irrigada

4. Quantidade de pontos para coleta de amostras de solo

5. Culturas

6. Datas de plantio

7. Realiza rotação de culturas?

8. Sistema de Irrigação

9. Manejo do sistema de irrigação

10. Manejo do solo

11. Tratos culturais

12. Dados de rendimento (período)

13. Pratica irrigação com déficit hídrico?

14. Registrou perdas devido à evento climático extremo?

15. Possui Seguro Rural?

16. Preocupa-se com as mudanças climáticas?

This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.

 Microsoft Forms

11	CMIP6.FIO_ESM_2_0.r1i1p1f1
12	CMIP6.CESM2.r2i1p1f1
13	CMIP6.HadGEM3_GC31_MM.r2i1p1f3
14	CMIP6.EC_Earth3_Veg.r4i1p1f1
15	CMIP6.EC_Earth3_Veg.r3i1p1f1
16	CMIP6.UKESM1_0_LL.r3i1p1f2
17	CMIP6.TaiESM1.r1i1p1f1
18	CMIP6.NorESM2_MM.r1i1p1f1
19	CMIP6.EC_Earth3.r1i1p1f1
20	CMIP6.MRI_ESM2_0.r1i1p1f1
21	CMIP6.CESM2.r1i1p1f1
22	CMIP6.UKESM1_0_LL.r4i1p1f2
23	CMIP6.CNRM_ESM2_1.r5i1p1f2
24	CMIP6.EC_Earth3_Veg.r6i1p1f1
25	CMIP6.CNRM_CM6_1.r4i1p1f2
80	CMIP6.MIROC6.r2i1p1f1
86	CMIP6.MIROC6.r1i1p1f1

Reference data set, temperature	ERA5
Reference data set, precipitation	ERA5
Emission scenarios in base ensemble	SSP5 8.5 (CMIP6)
Ensemble size	25 (Best)
Climate models	
CMIP6.CESM2.r1i1p1f1	1
CMIP6.CESM2.r2i1p1f1	2
CMIP6.CNRM_CM6_1.r4i1p1f2	3
CMIP6.CNRM_ESM2_1.r5i1p1f2	4
CMIP6.EC_Earth3_Veg.r3i1p1f1	5
CMIP6.EC_Earth3_Veg.r4i1p1f1	6
CMIP6.EC_Earth3_Veg.r6i1p1f1	7
CMIP6.EC_Earth3.r1i1p1f1	8
CMIP6.FIO_ESM_2_0.r1i1p1f1	9
CMIP6.GFDL_ESM4.r1i1p1f1	10
CMIP6.HadGEM3_GC31_LL.r1i1p1f3	11
CMIP6.HadGEM3_GC31_LL.r2i1p1f3	12
CMIP6.HadGEM3_GC31_LL.r3i1p1f3	13
CMIP6.HadGEM3_GC31_LL.r4i1p1f3	14
CMIP6.HadGEM3_GC31_MM.r1i1p1f3	15
CMIP6.HadGEM3_GC31_MM.r2i1p1f3	16
CMIP6.HadGEM3_GC31_MM.r3i1p1f3	17
CMIP6.HadGEM3_GC31_MM.r4i1p1f3	18

CMIP6.MPI_ESM1_2_HR.r1i1p1f1	19
CMIP6.MPI_ESM1_2_HR.r2i1p1f1	20
CMIP6.MRI_ESM2_0.r1i1p1f1	21
CMIP6.NorESM2_MM.r1i1p1f1	22
CMIP6.TaiESM1.r1i1p1f1	23
CMIP6.UKESM1_0_LL.r3i1p1f2	24
CMIP6.UKESM1_0_LL.r4i1p1f2	25
Season	Annual mean
Time horizon	Near future (2021-2050); Far Future (2071-2100)
Primary focus region	Very important (2)
Secondary focus region	Important (1)
Temperature	Very important (2)
Precipitation	Very important (2)
Annual	Very important (2)
Winter (DJF)	Very important (2)
Spring (MAM)	Very important (2)
Summer (JJA)	Very important (2)
Autumn (SON)	Very important (2)
Primary focus region	Southeastern South America (SSA:10)
Secondary focus region	Global
Bias	Important (1)
Spatial correlation	Very important (2)
Spatial sd ratio	Very important (2)
RMSE of annual cycle	Important (1)
Model skill evaluation	All models